

El refrigerador de Einstein y Szilard que funciona con calor Einstein and Szilard's heat-powered refrigerator

Quintana Chuquin Juan Julian

Junín, Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

e_2023200590E@uncp.edu.pe

Doi: 10.5281/zenodo.15833882

Resumen:

En una época donde los gases de la refrigeradora mataban a las personas, llega Einstein y su colega Szilárd, con el fin de cambiar la situación y con sus respectivos intereses, para su primer invento llegan a pasar diversas situaciones que les lleva a inspirarse en el refrigerante de absorción, por su eficacia y por la solución de problemas que tenían con los gases de las refrigeradoras anteriores; el objetivo del trabajo es demostrar que esta invento hecho por Einstein y Szilárd utiliza calor como fuente principal para ciclos de refrigeración, sin compresores mecánicos. El método utilizado es cualitativo, se empleó este método para poder investigar a profundidad el tema, sus experiencias y percepciones en la realización de la máquina, sin haber utilizado datos numéricos, para poder entender mejor el porqué de esto; como principal descubrimiento es la demostración y análisis del cambio del compresor en un ciclo de refrigeración, por un generador en un refrigerante de absorción, permitiéndonos concluir que tiene una perfecta funcionalidad cuando se realiza estos cambios, sin tener desgastes mecánicos y sin piezas mecánicas móviles, aunque el diseño de la maquina cambia en ciertos aspectos, como la incorporación de tres gases (butano líquido, agua y amoniaco) y los tres bucles necesarios para su funcionamiento; para finalizar en las conclusiones se tiene dos breve reflexión que se centra con la humanidad Einstein y con los problemas que se te presenta en la vida metafóricamente, y con dos preguntas que se espera que de un cambio en su persona.

Palabras clave: Termodinámica, ciclo, Refrigerante, , condensador, absorción, calor.

Abstract:

At a time when refrigerator gases were killing people, Einstein and his colleague Szilárd arrived, in order to change the situation and their respective interests, for their first invention they come to go through various situations that lead them to be inspired by the absorption refrigerant, for its effectiveness and for the solution to problems they had with the gases of previous refrigerators; The objective of the work is to demonstrate that this invention made by Einstein and Szilárd uses heat as the main source for refrigeration cycles, without mechanical compressors. The method used is qualitative, this method was used to be able to investigate the subject in depth, their experiences and perceptions make of the realization of the machine, without having used numerical data, in order to better understand the reason for this; The main discovery is the demonstration and analysis of the change of the compressor in a refrigeration cycle, by a generator in an absorption refrigerant, allowing us to conclude that it has perfect functionality when these changes are made, without mechanical wear and without moving mechanical parts, although the design of the machine changes in certain aspects, such as the incorporation of three gases (liquid butane, water and ammonia) and the three loops necessary for its operation; Finally, in the conclusions, there are two brief reflections that focus on Einstein's humanity and the problems that are presented to you in life metaphorically, and with two questions that are expected to change you.

Keywords: Refrigerant, cycle, condenser, heat, thermodynamics, absorption.

1. Introducción

En el año de 1920, Albert Einstein, de 41 años, leyo que una familia había fallecido por su refrigeradora, el cual despertó un interés en el por solucionarlo, con el fin de ayudar a esas familias; la causa ahora es simple de entender, ya que por esa década de 1920, fue época de los “refrigeríficos asesinos”; en esos años los frigoríficos comúnmente usaban refrigerantes como el cloruro de metilo, el amoníaco y el dióxido de azufre, los cuales eran tóxicos, causando la muerte en cuestión de minutos, lo que destacaba que estas máquinas tenían en gran cantidad estos gases, con una fuga sería muy peligroso para cualquiera, lo cual era muy recurrente que sucediera en antaño.

En los años 1920, los refrigeradores usaban gases tóxicos que causaban muertes por fugas. Einstein y Szilárd, preocupados por la seguridad, crearon un refrigerador sin partes móviles ni electricidad, buscando una opción más segura para los hogares (Martin, 2017).

Albert Einstein al darse cuenta del peligro que se sometían todas las personas con este tipo de refrigeradoras, decidió hacer algo al respecto, con su colega y alumno el húngaro Léo Szilárd físico de la Universidad de Berlín; se unieron para cambiar el diseño y así tener un nuevo tipo de refrigerador. Por parte del científico Albert Einstein, él quería ayudar a las personas, para que no tengan ese miedo de tener una máquina que de un día para otro te quite la vida y para poder ayudar a su colega Léo Szilárd, el cual quería tener un beneficio económico con el nuevo invento, llegando a un buen acuerdo entre Einstein y Szilárd.

Para comenzar su emprendimiento decidieron basarlos con los llamados refrigerantes de absorción, así es como este invento en 1922 la compañía AB Electrolux impulsó a su creación y más tipos de diseños. Para este tipo de proyecto, tuvieron varias ideas, por eso es que se lanzaron más de 45 patentes, de las cuales se decidieron por tres diseños. Cada refrigerador se basaba en un concepto físico completamente diferente: absorción, difusión o electromagnetismo.

En 1858, Ferdinand Carré creó la primera máquina de refrigeración por absorción. Usaba agua y amoníaco, y funcionaba con calor en lugar de motores o sea un generador de calor, siendo ideal para lugares sin energía mecánica disponible (Vilela, 2005).

El sistema de refrigeración por difusión mueve el refrigerante usando solo calor y diferencias de presión. No necesita bomba

ni compresor, y fue la base del refrigerador que Einstein y Szilárd diseñaron en 1927 (Maseda, 2006).

En 1933, Giauque y MacDougall lograron enfriar una sal de gadolinio hasta 0.25 K usando desmagnetización adiabática. Fue la primera demostración práctica de refrigeración magnetocalórica, sin compresores ni partes mecánicas (William & MacDougall, 1933).

Esta primera máquina de absorción se terminó cancelando por problemas financieros; por más que intentaron subir el patente del invento, no se les permitió; por eso es que la empresa Electrolux decidió adquirir los documentos del proyecto y patentarlo.

Después de haber probado sus dos primeros proyectos y de haber fallado; el tercer proyecto terminó siendo el invento más revolucionario en ese sector, que fue la bomba electromagnética de Einstein-Szilárd.

El enfoque que tomara el presente ensayo, es analizar, demostrar, argumentar y contraargumentar como el refrigerador de Einstein y Szilard utiliza el calor como fuente principal para el ciclo de refrigeración y excluye los compresores mecánicos, así nos ayudara a entender el concepto de la teoría y aplicación del calor y la termodinámica en las máquinas de ciclos de refrigeración.

2. Cuerpo o desarrollo

En primer lugar para entender la refrigeración por absorción primero hay que entender como es que funciona el ciclo de refrigeración que tiene compresor mecánico.

El ciclo de refrigeración es como un viaje que hace un fluido especial: recoge el calor de un lugar frío como el interior de una refrigeradora y lo lleva hacia afuera, donde hace más calor. Gracias a este movimiento, podemos mantener frescos nuestros alimentos o enfriar una habitación, como ocurre con los refrigeradores o los aires acondicionados (Cengel & Boles, 2011).

Tiene un propósito, que es extraer el calor de una zona para liberarlo en otra, comenzando en el compresor y terminando en el evaporador, así repitiéndose el ciclo.

Sus partes del ciclo de refrigeración son las siguientes:

Compresor: En un sistema de compresión de vapor, el compresor cumple un papel clave toma el refrigerante en forma de vapor, a baja presión, y lo comprime así aumenta su presión y temperatura antes de enviarlo al condensador en el condensador, el refrigerante se enfría, se condensa y suelta el calor al ambiente (Cengel & Boles, 2011). Se comprime un gas, procediendo que el exceso de calor se disipe al exterior y la temperatura y la presión del vapor en el compresor aumenta.

Condensador: El condensador es una parte del sistema donde el refrigerante se enfría y llega como vapor caliente y, al perder calor, se convierte en líquido este cambio de fase ocurre casi siempre a presión constante y es clave para que el ciclo continúe (Chandan, 2010). El vapor entra al condensador y libera su calor hacia el aire, por ende, procediendo que el vapor se condense, pasando al estado líquido; llegando el líquido al regulador o la válvula donde vuelve a comenzar el ciclo.

Válvula de expansión: La válvula de expansión controla cuánto refrigerante entra al evaporador, al pasar por ella, el líquido baja de presión y se enfría rápidamente; así el refrigerante puede evaporarse y absorber el calor del espacio que se quiere enfriar. (Raymond & Thomas, 2001). El líquido llega con a alta presión, y sale como líquido a baja presión su función es reducir la presión para el evaporador.

Evaporador: El evaporador es donde ocurre la parte más importante del enfriamiento, allí el refrigerante llega en forma líquida y a baja presión; al absorber el calor del entorno, se evapora por completo y logra enfriar el espacio deseado. (Dominguez, 2006) Extrae calor, como ejemplo practico puede ser un ventilador.

Una vez entendido como es que funciona un ciclo de refrigeración, podemos entender que todo parte desde el compresor, ya que se impulsa el refrigerante para las demás secciones. Para el proceso de absorción, se reemplaza el compresor por una fuente de calor (antiguamente por una llama de gas natural) un generador, esto es lo que Einstein y Szilárd hicieron en su primer proyecto, se dieron cuenta que para eliminar los defectos que tenia el compresor seria mejor quitarlo y nada mejor que guiarse con los refrigerantes de absorción.

Figura 1

Ciclo de refrigeración

El ciclo de refrigeración por absorción no necesita motores ni compresores para funcionar, sino que se vale del calor como el que puede venir del sol o del gas para mover el refrigerante., este proceso ocurre gracias a una mezcla especial que absorbe y luego libera ese refrigerante. Es una alternativa útil en lugares donde el calor es barato o fácil de conseguir (Cengel & Boles, 2011).

Con el grafico nos damos cuenta que el sistema de Einstein y Szilárd utiliza tres líquidos/gases. (butano líquido, agua y amoníaco)

En el grafico simplificado nos muestra los tres bucles necesarios para que funcione y los dos intercambiadores de calor en el ciclo para precalentar o preenfriar los fluidos y mejorar la eficiencia.

Su funcionamiento es:

Se aplica calor al generador para mantenerlo a una temperatura constante. Esto cumple dos funciones: La solución de amoníaco débil en el generador se eleva al separador mediante una "bomba de burbujas" (percolador). El vapor de amoníaco se extrae de la solución de agua.

El vapor de amoníaco se burbujea en el evaporador debajo del butano líquido para reducir la presión parcial del butano superior. Como resultado, el butano se evapora. El calor se extrae de la caja fría, lo que enfría la cámara.

La mezcla de vapor de butano y amoníaco ingresa luego al condensador-absorbedor, donde el amoníaco es absorbido por un rocío de agua proveniente del separador. Esto provoca un aumento de la presión parcial del butano, que se condensa de

nuevo en estado líquido y regresa al evaporador. El calor debe evacuarse del condensador-absorbedor al exterior, como en cualquier dispositivo de refrigeración mecánica.

La solución de Amoniaco-Agua, al ser más densa que el Butano líquido, se hunde hasta el fondo del Condensador y es sifonada hacia el Generador iniciando un nuevo ciclo.

Como se puede apreciar el refrigerante de absorción de Einstein y Szilárd no necesita compresor ni de piezas mecánicas móviles para funcionar correctamente; Einstein y Szilard diseñaron un refrigerador de absorción mejorado que funciona sustancialmente a presión constante y una gran aplicación de la termodinámica, en la implementación de cambio de fase de los líquidos y gases.

Se describe con mayor detalle técnico en su patente que se encuentra en las referencias bibliográficas.

Para entender cómo es que realizó Einstein y Szilárd su nuevo invento se muestra la siguiente figura:

Figura 2. Refrigeración por absorción

La refrigeración con bomba de electromagnetismo, también conocida como refrigeración magnetocalórica, funciona gracias a un fenómeno curioso: hay materiales que cambian de temperatura cuando se les aplica un campo magnético que varía. Esta técnica se perfila como una opción moderna, eficiente y amigable con el ambiente, en contraste con los sistemas tradicionales que usan compresores y gases contaminantes (Cengel & Boles, 2011).

Con este invento Einstein y Szilárd, diseñaron una máquina que elimina el desgaste mecánico, su funcionamiento era bueno y tenía una buena fiabilidad para las personas ya que no tenía los gases peligrosos que se utilizaban en los otros refrigerantes, el amoníaco es tóxico, pero se encontraba contenido en una zona segura.

Sin embargo, presentado todo lo bueno no se llegó a producir en gran escala, por problemas con del financiamiento y la patente, aun que fue un invento revolucionario para la termodinámica actual, ayudándonos con los refrigerantes actuales como los eléctricos, aunque no fue lo mas revolucionario que invento Einstein y Szilárd, pero obteniendo ese puesto fue el invento de la bomba de electromagnetismo.

El invento más revolucionario fue la bomba electromagnética de Einstein-Szilárd sin partes móviles.

En el siguiente grafico se puede apreciar:

Figura 3. Refrigeración por bomba de electromagnetismo

La refrigeración magnetocalórica o bomba electromagnética; usa materiales como el gadolinio, que se calientan con un campo magnético y se enfrían al quitarlo. Este efecto permite enfriar sin ruidos ni gases dañinos para el ambiente, antiguamente si problema fundamental era el ruido que causaba (Tishin & Spichkin, 2003).

La bomba genera un campo electromagnético que mueve un metal líquido (el refrigerante es una aleación de potasio y sodio) el cual a su vez servía como pistón para comprimir el refrigerante; de ahí todo el proceso es lo mismo.

Así con este nuevo invento lo patentaron en noviembre 11 de 1930; llegaron a un acuerdo con la Compañía General Eléctrica Alemana (AEG), para hacer sus prototipos de la bomba con la ayuda del ingeniero Korodí que es un amigo de Szilárd, interrumpido su invento por problemas que se presentaron como la gran depresión mundial, la creciente amenaza nazi y la demostración estadounidense en 1930 de un refrigerante no tóxico (freón), el cual por el año de 1980 es completamente cancelado por que se demuestra que daña la capa de ozono; como consecuencia terminaron por sepultar el mejor invento de la refrigeración de Einstein-Szilárd.

El “freón” es un tipo de gas usado como refrigerante. Fue muy común por su eficiencia, pero con el tiempo se descubrió que daña la capa de ozono, por lo que su uso ahora está muy limitado (Maseda, Frío industrial, 2006).

Mallma Perez (2025), el diseño del refrigerador de Einstein y Szilárd desafía el paradigma tecnológico dominante al proponer un sistema funcional sin partes móviles, basado en la termodinámica del calor y no en la mecánica tradicional. En lugar de depender de compresores eléctricos o motores, este sistema aprovecha la presión de gases y los principios de absorción para lograr refrigeración utilizando únicamente una fuente de calor externa. Esta innovación, aunque olvidada por razones comerciales y políticas, demuestra que es posible concebir soluciones eficientes y seguras prescindiendo de tecnologías complejas y potencialmente dañinas. En un contexto actual de búsqueda de sistemas sostenibles y resilientes, su invención anticipa una visión más ética y ecológica de la ingeniería, donde el conocimiento científico se pone al servicio de la seguridad humana y del respeto a los límites físicos del entorno.

Conclusiones

Para finalizar les mencionare todo lo presentado en este ensayo; se presentó el proceso del ciclo de refrigeración con sus respectivas partes, inmediatamente después indicando su cambio del compresor por un generador, para explicar y analizar el invento de Einstein y Szilárd de como es que utiliza el calor como fuente principal para el ciclo de refrigeración y excluye los compresores mecánicos, ya que en lo expuesto anteriormente se puede ver como el calor cumple toda la

función del compresor, aplicando los conocimientos de la termodinámica

Concluyendo que en 1927, Albert Einstein y Leó Szilárd creó un refrigerador sin partes móviles ni necesidad de electricidad, usaron la presión de gases y el principio de absorción para enfriar. La idea era encontrar una opción más segura que los refrigeradores de entonces, que usaban gases tóxicos y peligrosos (Josep & Mercè, 2002)

Por último se presentó el mejor invento que creo Einstein y Szilárd, la bomba electromagnética la cual es un apoyo para salvar el planeta a pequeña escala y terminando con la historia de como cayó al olvido sus proyectos.

Este tema del refrigerador de Einstein y Szilard que utilizara el calor como fuente principal para ciclos de refrigeración, sin compresores mecánicos, personalmente me muestra la humanidad que tenía Einstein, que con su conocimiento capaz de todo, le dedico tiempo a crear una refrigeradora para el bien de los demás, y darse cuenta que si algo falla, ya sea en maquinas o situaciones que se nos presenta en la vida, tiene solución, así que a intentarlo. Para finalizar les brindo dos preguntas: ¿Como funciona tu refrigeradora en la actualidad? ¿El valor de un hombre debería verse en lo que da o en lo que es capaz de recibir?

Agradecimientos: Con un cariño muy especial a mi madre, quien me forjo una personalidad y un buen futuro, por ella mi motivación en la realización de mis metas y proyectos.

Contribución de los autores: Quintana Chuquin Juan Julian – Recopilo, analizo e interpreto la información presentada.

Referencias bibliográficas

- Bea, E. (2019). *Quora*. Obtenido de Quora: <https://www.quora.com/How-does-refrigerator-designed-by-Einstein-and-Szilard-work#:~:text=EI%20refrigerador%20Einstein%20es%20un,no%20requiere%20piezas%20mec%C3%A1nicas%20m%C3%B3viles>.
- Bisno, A. (12 de 08 de 2020). *The lemelson center for the study of invention and innovation*. Obtenido de The lemelson center for the study of invention and innovation: <https://invention.si.edu/invention-stories/einstein-szilard-refrigerator>

- Cengel, Y., & Boles, M. (2011). *Termodinámica*. México: McGraw-Hill.
- Chandan, A. (2010). *Refrigeration and Air Conditioning*. Nueva Delhi, India: McGraw-Hill Education.
- Dannen, G. (Enero de 1997). he Einstein-Szilard Refrigerators. En G. Dannen, *he Einstein-Szilard Refrigerators*. Scientific American: Scientific American.
- Danner, G. (1920). *The EinsteinSzilard Refrigerators*. Obtenido de The EinsteinSzilard Refrigerators: chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/https://www.physics.smu.edu/scalise/P3374fa16/EinsteinSzilardRefrigerators.pdf
- Diego Sanjinés, J. N. (2003). El Refrigerante de Einstein y Szilard. En J. N. Diego Sanjinés, *Diego Sanjinés, José Nogales* (págs. 74-77). Casilla 8635, La Paz-Boliviana: Revista Boliviana de Fisica. Obtenido de Revista Boliviana de Fisica : chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/https://cdrnbolivia.com/cdrnb/RBF/RBF9_B_3.pdf
- Domínguez, M. (2006). *Frío industrial*. Madrid, España: Editorial Síntesis.
- Grados, R. C. (23 de Abril de 2019). *Breaking news*. Obtenido de Breaking news: https://0grados.com/einstein-tambien-invento-un-refrigerador/
- Herrera, Á. (s.f.). *ANDIRA*. Obtenido de ANDIRA: https://www.andira.org.mx/2021/02/08/einstein-tambien-invento-un-refrigerador/
- JENSEN, H. N. (3 de Agostos de 2017). *Frances Patente n° 1*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/https://patentimages.storage.googleapis.com/77/19/5b/fb5d2c957289d4/WO2017129464A2.pdf
- Josep, B., & Mercè, S. (2002). El frigorífico de Einstein: ciencia, tecnología y ética. *Quaderns d'Història de l'Enginyeria*, 197–213.
- Mallma Perez, I. (2025). La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros. Biblioteca Nacional del Perú.
- Raymond, D., & Thomas, H. (2001). *Principles of Refrigeration*. Upper Saddle River, New Jersey, EE.UU.: Prentice Hall.
- Sabadell, M. Á. (27 de 05 de 2023). *muy Interesante*. Obtenido de muy Interesante: https://www.muyinteresante.com/ciencia/60529.html
- SZILARD, A. E. (11 de Noviembre de 1930). *Berlin Patente n° 1781541*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/https://patentimages.storage.googleapis.com/53/e9/74/2cde176701fab8/US1781541.pdf
- WIKIPEDIA. (10 de Junio de 2025). *WIKIPEDIA*. Obtenido de WIKIPEDIA: https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator#:~:text=Sistema%20simple%20de%20sal%20y%20agua,-editar&text=Un%20sistema%20simple%20de%20refrigeraci%C3%B3n,bromuro%20de%20litio%20me diante%20calor.
- ЯШИЛОВ, И. А. (2009). *Rusia Patente n° 5*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/https://patentimages.storage.googleapis.com/11/ca/5c/b973f0929da436/RU2443948C2.pdf